

Laboratorňa Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 69–69

NAPLNILA LABORATORNÍ AUTOMATIZACE OČEKÁVÁNÍ A CÍLE? HAS THE AUTOMATION OF LABORATORIES MET EXPECTATIONS AND OBJECTIVES?

Petr Suchan

Beckman Coulter Česká Republika, Praha

psuchan@beckman.com

SOUHRN

Během posledních let se automatizace stala nedílnou součástí moderních provozů klinických laboratoří. Nová technologie DxA5000 představuje nástroj k automatizaci nejen velkých provozů, tak jako tomu bylo v minulosti, ale i těch středně velkých a menších. Za uplynulých pět let se rodina DxA5000 neustále rozrůstala, a tak dnes pomáhá řešit současné provozní výzvy již v celé řadě laboratoří v Česku a na Slovensku. Zde je na místě si položit hned několik otázek. Opravdu automatizace v těchto laboratořích naplnila očekávání a cíle? Jak si tyto provozы stojí z pohledu doby vydání výsledků anebo produktivity? Jsou pacientské výsledky vydávány včas, i během provozních špiček? Opravdu automatizace přináší standardizaci do laboratoře? A jaké příležitosti přinese automatizace v budoucnu? Sdělení „Naplnila laboratorní automatizace očekávání a cíle?“ má za cíl hledat odpovědi právě na tyto otázky.

Klíčové slová: Beckman Coulter; automatizácia; DxA5000; laboratorňa prevádzka

ABSTRACT

In recent years, automation has become an integral part of modern clinical laboratory operations. The new DxA5000 technology is a tool to automate not only large operations, as in the past, but also medium-sized and smaller ones. Over the past five years, the DxA5000 family has grown steadily, and today it is already helping to solve current operational challenges in a wide range of laboratories in the Czech Republic and Slovakia. Here are a few questions to ask. Has the automation in these labs really met expectations and goals? How do these operations stand in terms of time to results or productivity? Are patient results released on time, even during peak periods? Is automation really bringing standardization to the lab? And what opportunities will automation bring in the future? The presentation “Has the Automation of Laboratories Met Expectations and Objectives?” aims to seek answers to these questions.

Key words: Beckman Coulter; automation; DxA5000; laboratory operation